

УДК 94(495)

*Николаенко Е.С.***РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ КОНСТАНТИНОПОЛЯ ПОСЛЕ
IV КРЕСТОВОГО ПОХОДА¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье изучена религиозная политика «латинского» Константинополя после захвата города в ходе IV крестового похода. Установлено, что религия стала одним из основных факторов неудач латинских правителей в управлении городом. Православный Вселенский патриарх поддержал создание Никейской империи, что привело к оттоку многих православных жителей с оккупированных «латинянами» территорий.

Abstract. The article studies the religious policy of «Latin» Constantinople after the capture of the city during the Fourth Crusade. It was established that religion became one of the main factors of the Latin rulers' failures in governing the city. The Orthodox Ecumenical Patriarch supported the creation of the Nicaean Empire, which led to the outflow of many Orthodox residents from the territories occupied by the «Latins».

Ключевые слова: религия, Константинополь, Латинская империя, патриарх.

Keywords: religion, Constantinople, Latin Empire, patriarch.

Религиозный вопрос после захвата Константинополя стоял очень остро, поскольку латиняне, придя к власти, одним из первых своих шагов в области управления захваченными территориями, сделали замену православного патриарха на католического, так как объявили православие ересью.

Информация по этому вопросу содержится в ряде источников: письмах понтифика Иннокентия III [1], письмах патриарха Иоанна Каматира к нему [2] и многих других. Все они показывают отношение к избранию нового патриарха, а также к деяниям со стороны Латинской империи.

В историографии этой темой занимались как отечественные историки, так и зарубежные: Е.В. Евтуховский [3], Э.Г. Курц [4], С.Н. Олейников [5], А.А. Васильев [6], А. Гайзенберг [7], П. Гуран [8], Р.Дж. Макридес [9], М.А. Ангольд [10] и А. Пападакис [11].

Несмотря на установление оккупационной власти в городе, византийское духовенство предпринимало попытки сохранить греческий патриархат в городе: во-первых, они хотели получить разрешение покинуть Константинополь патриарху Иоанну X Каматиру в Дидимотику, чтобы православный иерарх расположился в Греции. Во-вторых, стремились привлечь Константинопольского патриарха ко двору василевса ромейского происхождения. Всё это завершилось отречением Иоанна от патриаршества, ромейское духовенство города подверглась изгнанию и переместилась в Никею [3].

В 1206 году константинопольское духовенство обратилось к императору Никейской империи Фёдору Ласкарису с просьбой созвать Собор для избрания нового патриарха. Собор состоялся в марте 1208 года и избрал новым православным

¹ Научный руководитель – В.В. Хапаев, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

"патриархом Константинополя" Михаила IV Авториана. Это событие стало воссозданием "Византийской империи в изгнании"[7].

В это время имели место попытки папского легата склонить представителей ромейского духовенства к унии. Первая попытка состоялась в 1204 году, когда нужно было добиться от греческого духовенства признания папы главой их церкви, но переговоры к успеху не привели. Важную роль в переговорах сыграл Николай Месарит, который, принимая участие в качестве переводчика, придерживался православных взглядов, но признавал примат папы и был сторонником унии. Положение греческого клира усложнилось после смерти Иоанна Каматира в 1206 году, когда латинский «император» Генрих позволил избрать нового патриарха при условии, что тот признает главенство папы. Однако ромеи не хотели ни подчинения Святому Престолу, ни примирения с ним, поэтому этот диспут ни к чему не привел [6].

Переговоры 1214 года проходили в Константинополе и Малой Азии при участии кардинала Пелагия, его сторонников и Николая Месарита, но и они закончились безуспешно. Месарит был разочарован высокомерным приемом со стороны Пелагия в Константинополе и прервал переговоры [10].

В конце понтификата Иннокентия III прошло важное мероприятие: Латеранский собор 1215 года, считавшийся в Западной Церкви Вселенским собором. Собор признал папу главой всех восточных латинских патриархов, включая Константинопольского, Иерусалимского и Антиохийского. С этого времени они, с точки зрения католиков, должны были перейти в полное подчинение Святому Престолу. Однако надежды папы на подчинение Восточной церкви Риму не были осуществлены. Для полной победы была необходима религиозная уния и духовное подчинение, добиться которых Иннокентию III и его преемникам не удалось [6].

Никейская империя имела своего греческого патриарха, носившего Константинопольский титул. Из-за захвата города патриарх был вынужден находиться в Никее, но жители все равно воспринимали его как «чужого и присоединенного», который в скором времени должен был вернуться в Константинополь. Иннокентий III не признавал первого никейского государя Феодора I Ласкаря ни в качестве императора, ни даже в более низком ранге – деспота.

После захвата Константинополя крестоносцами церковные отношения приобрели как духовный, так и политический характер. Во-первых, латиняне считали, что Константинопольский патриарх должен подчиняться новому императору и Римскому папе. Однако этого не произошло. Во-вторых, смерть Иоанна Каматира ознаменовала новую тенденцию в развитии Константинопольской церкви, поскольку с 1206 года она стала ассоциироваться с Никейской империей.

В 1232 году в развитии церкви наступил новый этап. Французские монахи, освободившиеся из турецкого плена, прибыли в Никею с предложением объединить церкви. Папа Григорий IX согласился и в 1234 году отправил в Никею своих представителей, но переговоры потерпели неудачу. Одиннадцать лет спустя на Лионском соборе папа Иннокентий III выразил разочарование греческой церковью, которая якобы отвернулась от своей «западной матери» [9].

Союз Иоанна Ватаца и Фридриха II Гогенштауфена осложнил отношения между Никеей и папским престолом. Однако под конец правления Фридриха между Никеей и Римом возобновились переговоры [9].

В последние годы своего правления Иоанн Ватац выдвинул следующие условия для унии: возвращение Константинополя ромеям, восстановление

Константинопольского патриархата и удаление из города латинского императора и латинского духовенства. Папа Иннокентий IV согласился с этими условиями, поскольку был готов на все, включая прекращение существования крестоносного государства, чтобы восстановить единство христианского мира. Со своей стороны, Иоанн Ватац был готов пожертвовать независимостью греческой церкви. Однако в 1254 году оба правителя умерли, и их договор об унии церквей Востока и Запада так и остался проектом [6].

В 1256 году папа Александр IV отправил епископа в Никею, чтобы возобновить вопрос об унии. Поначалу цели этой миссии были неясны, но позже выяснилось, что инициатива исходила от никейского императора. Обе стороны были заинтересованы в решении церковной проблемы. Однако папская миссия потерпела неудачу, поскольку епископ Орвьето не был принят императором. Это произошло потому, что Феодор II после одержанных им в Болгарии побед изменил точку зрения на этот вопрос и решил, что ему не нужна помощь папы, а захват Константинополя возможен и без унии [5].

Через два года после смерти Феодора II к власти в Никейской империи пришел Михаил Палеолог. Он столкнулся с серьезной проблемой, поскольку был узурпатором, против которого была сформирована коалиция. Чтобы укрепить свои позиции, ему была нужна поддержка со стороны папы. Но в конечном итоге, Михаилу удалось захватить Константинополь без какой-либо помощи со стороны Святого Престола [7].

В результате религиозной политики в Никейской империи была сохранена православная церковь и православное патриаршество, которые были возвращены в Константинополь. Таким образом, религиозная жизнь Константинополя в период с 1204 по 1261 год была весьма насыщенной.

В истории Константинопольской Церкви этого периода можно выделить несколько этапов: **1204–1208 гг.: Константинопольская церковь переживает кризис из-за прихода к власти латинян и вынуждена переместиться в Никею, что начинает процесс объединения церквей Никей и Константинополя.** 1208–1232 гг.: предпринимаются попытки подчинить Константинопольскую и Никейскую церкви Риму. **1232 г.: Иоанн Ватац и Фридрих II Гогенштауфен выдвигают план объединения церквей Востока и Запада, который так и не был реализован.** После смерти Иоанна и Фридриха предпринимаются попытки воплотить их план в жизнь, но из-за политических и личных причин это не удается.

Источники и литература

1. Thomae, patriarche Constantinopolitano. [Электронный ресурс] https://archive.org/stream/RegestaPontificumRomanorumVol.1/Bd1_djvu.txt (проверено 30.05.2024).
2. Papadakis A. John X Camaterus confronts Innocent III: An Unpublished Correspondence. Byzantinoslavica. 1972. Vol. 33 № 1. P. 5-7.
3. Евтуховский Е.В. Избрание патриархом в Никейской империи (1204-1261 гг.). [Электронный ресурс] <https://cyberleninka.ru/article/n/izbranie-patriarhov-vnikeyskoy-imperii-1204-1261-gg/viewer> (проверено 14.06.2024).
4. Курц Э.Г. Три Синодальные грамоты митрополита Ефесского Николая Месариата. Византийский временник. 1905. С. 28-32.
5. Олейников С.Н. Римская церковь и становление Латинской империи в 1204- 1205 гг. [Электронный ресурс] <https://elibrary.ru/item.asp?id=63639500> (проверено 30.05.2024).
6. Васильев А.А. История Византийской империи. Т.II. [Электронный ресурс] https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr-Vasilev/istorija-vizantijskoj-imperiiom2/2_7#note584 (проверено 09.02.2024).
7. Heisenberg A. Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen Kaisertums und der Kirchen union. Bd. 2: Die Unions verhandlungen vom 30. August 1206. München. 1923. 34.

Macrides R.J. The foundation of the «Empire of Nikea». Oxford: Oxford University Press. 2007. 96 с.

8. Guran P. From Empire to Church and Back. 2006. [Электронный ресурс] (PDF) From Empire to Church and Back, RESEE 2006 | Petre Guran - Academia.edu (проверено 11.06.2024).

9. Macrides R.J. The foundation of the «Empire of Nikea». Oxford: Oxford University Press. 2007. 349 p.

10. Angold M.A. Byzantine government in exile. Oxford: Oxford University Press. 1975. 332 p.

11. Papadakis A. John X Camaterus confronts Innocent III: An Unpublished Correspondence. Byzantinoslavica. 1972. Vol. 33 № 1. [Электронный ресурс] Full text of "Byzantinoslavica vols. 22-30" (archive.org) (проверено 17.05.2024).